

YURTIMIZDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLARI

Xasanova Nargiza Atxamovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Turizm" kafedrasida katta o'qituvchisi

Saidmurodov Komiljon Bahodir o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Turizm" yo'nalishi talabasi

Maniyazov Xusanjon Umidjon o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Turizm" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida turizmni innovatsion rivojlantirishda xalqaro tajribadan foydalanish va uni mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda keng qo'llash haqida batafsil to'xtalib o'tilgan. Ushbu maqolada bir necha davlatlarning asosiy va innovatsion ravishda rivojlangan turizm yo'nalishlarini o'rganib ularni yurtimizga tadbiiq qilishimiz mumkin bo'lgan yo'nalishlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, innovatsion rivojlantirish, ekstremal turizm, festivallar, istiqbolli sayyohlik yo'nalishlari.

Abstract: The article discusses in detail the use of international experience in the innovative development of tourism in the Republic of Uzbekistan and its wide application in the development of tourism in our country. In this article, we have studied the main and innovatively developed tourism directions of several countries, which we can apply to our country.

Keywords: tourism, innovative development, extreme tourism, festivals, promising tourist destinations.

Аннотация: В статье подробно рассматривается использование международного опыта инновационного развития туризма в Республике Узбекистан и его широкое применение в развитии туризма в нашей стране. В данной статье мы изучили основные и инновационные развитые направления туризма ряда стран, которые мы можем применить к нашей стране.

Ключевые слова: туризм, инновационное развитие, экстремальный туризм, фестивали, перспективные туристские направления.

Kirish

Hozirgi vaqtda turizm industriyasi rivojlanayotgan soha bo'lib, ko'pgina mamlakatlar, ayniqsa turizmdan boshqa ishonchli daromad manbalariga ega bo'lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun asosiy sohaga aylandi. Turizm mahalliy iqtisodiyot, ijtimoiy va ekologik jihatlariga katta hissa qo'shadi. Ko'pgina mahalliy jamoalar uchun turizm ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy va ekologik o'zgarishlar nuqtai

nazaridan mamlakat uchun katta boylik ekanligini isbotladi. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirishni davom ettirish uchun bir qator muammolarni bartaraf etishimiz, bu borada muayyan o'zgarishlar qilishimiz kerak.

2018-yil shaxsan Prezidentimiz tomonidan "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili" deb e'lon qilindi. Albatta, bu davlat bizga xalqaro hamjamiyatda innovatsion faoliyatni rivojlantirish imkoniyatini taklif qilishi mumkin. Ayniqsa, barcha sohalarda, barcha yoshdagi va barcha shaxslarda. Bu yilgi barcha ishlarning zamirida ilm-fan yotadi. 2019-yilda Davlat dasturi ijrosi yuzasidan katta ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning 2016-yil 2-dekabrda PF-4861-sonli farmoni bilan turizmni iqtisodiyotning asosiy strategik tarmog'i sifatida belgilab, turizmni rivojlantirishning qator ustuvor yo'nalishlarini belgilab bergan turizm sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari dolzarbligini ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiyot har bir davlatning tayanchi bo'lib, mamlakat taraqqiyotida asosiy rol o'ynaydi. Iqtisodiyotni innovatsion yo'l bilan rivojlantirmoqchi bo'lsak, bu, albatta, asosiy omil bo'ladi. Buning sababi shundaki, biz milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish orqali xalqaro raqobatbardoshlikni saqlab qolishga qodirmiz. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni hamda uni yanada takomillashtirish bo'yicha 5 yillik rejalar va vazifalar, shu jumladan turizmni rivojlantirish [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish uchun xarajatlarning bir qismini qaytarish tartibi joriy qilindi. Shu bilan bir qatorda tashkiliy, iqtisodiy-ijtimoiy masalalar yuzasidan sohani qo'llab-quvvatlashda Moliya vazirligi, bank moliya tizimi, transport logistikasi hamda soliq tizimlariga tegishli ko'rsatmalar berildi.

Adabiyotlar sharhi

Turizmni innovatsion rivojlantirish xalqaro tajribaga asoslanadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida turizmni rivojlantirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol tariqasida AQSH, Ispaniya, Fransiya kabi mamlakatlarda turizmni rivojlantirish bo'yicha ko'plab ibratli sa'y-harakatlar bor. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi Farmon O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi hamda Innovatsion rivojlanish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etiladi.

Turizm hozirda dunyodagi eng yirik xizmatlardan biriga aylanmoqda. Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridan ustunligi shundaki, u rivojlanishning turli bosqichlarida barcha mamlakatlarda rivojlanish imkoniyatlariga ega. Nafaqat tarixiy joylar, balki geografik joylashuvi, iqlim va ob-havo sharoiti, ayrim hollarda tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy yoki ekologik muammolar, hatto ekstremal sharoitlarda va turli yo'llar bilan ham sayohat ob'ektiga aylangan. Hozirgi kunda turizmning nafaqat tarixiy yoki an'anaviy yangi turlari, shakllari va shakllari paydo bo'ldi, balki bu yangi tendentsiyalar nafaqat xorijiy valyuta sifatida, balki mintaqaviy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida qabul qilinmoqda. Shu bois, so'nggi paytlarda dunyo mamlakatlari daromadli moliyaviy sektor bilan bir qatorda davlat darajasida turizmga ham e'tibor qaratmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar ushbu jarayonlarda sanoat uchun yangi qonunlar va me'yoriy hujjatlar sub'ektlari sifatida ishtirok etadilar, turizmning yangi ko'rinishlari va qirralarini ochib beradilar, ammo bu sohada faqat mamlakatda turizm mashhurdir. Vaholanki, rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, turizmning boshqa turlarini rivojlantirish orqaligina turizm oqimini oshirishimiz mumkin. O'zbekiston nafaqat tarixiy va afsonaviy arxitekturasi bilan mashhur, balki faol turizm yo'nalishlariga ega bo'lishi ham maqsadga muvofiqdir. Mamlakatimizning geografik joylashuvi zamonaviy qulayliklar va hayvonot dunyosiga moslashish imkonini beradi. O'zbekiston hududidagi har qanday tabiiy landshaftlar; tog', vodi, cho'l, daryo va ko'l. Bu turizm sohasiga o'z ta'sirini o'tkazadi. [2]

Natijalar

Ma'lumki, mamlakatimizga kelayotgan sayyohlarning asosiy qismini o'rta yoshlilar tashkil etadi. Buni mamlakatimizda yoshlarning turizm sohasiga qiziqishi yo'qligi, chunki ular istagan turizm turlari yetarli emasligi bilan izohlash mumkin. Zamonaviy talab sifatida biz yoshlar uchun faol turizmni tashkil qilishimiz mumkin. Buning uchun jannatimiz ulkan imkoniyatlar va infratuzilmaga ega. Bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, mamlakatimizda yoshlar uchun bir qator faol turizmni yaratish maqsadga muvofiqdir. Jannatda turizmning har bir turini rivojlantirish uchun barcha sharoit va shart-sharoit mavjud. Faol sayyohlar soni ko'pligini hisobga olsak, turizmning bu turini rivojlantirish davr talabidir.

Muhokama

Mamlakatimizdagi eng istiqbolli sayyohlik yo'nalishlari:

Trekking - O'zbekistonning maftunkor tabiati g'arbiy Tyan-Shan tog'lari bo'ylab sayr qilish va tog'ning go'zalligini his qilish imkoniyatini beradi. Ko'plab alpinistlar va chang'ichilar ekstremal sensatsiyalarni izlash uchun balandligi 3309 metr bo'lgan Chimyon tog'lariga sayohat qilishadi. Nafaqat Chimyon tog'lari, balki mamlakatimizning boshqa tog'li hududlariga ham. Mamlakatda turizmning ushbu turini rivojlantirish uchun yetarli shart-sharoit mavjud. Sayohatning bu turi asosan

Amerika qit'asidagi And tog'larida bo'lib, Shotlandiya ham o'z mamlakatining tog'li hududlarida turizmning bu turidan foydalanadi va boshqa ko'plab rivojlangan mamlakatlarda trekking turizmi yaxshi rivojlangan.

Ot minish - har qanday yoshdagi va temperamentdagi har bir kishi uchun zavq bag'ishlaydi. Va bu yil davomida noyob iqlim sharoitida amalga oshirilishi mumkin. Eng mashhur ot sayrlaridan biri o'zining o'simlik va hayvonot dunyosi bilan mashhur bo'lgan milliy bog'lardir. Katta va kichik Chimyon tog'lari etagida, dengiz sathidan 1600 metr balandlikda joylashgan kurortdan Chimyon oromgohiga 90 kilometr yo'l bosib o'tish mumkin. Bu yerda mahalliy ot zotlari, shuningdek, Akaltek zotli otlarda sayr qilish mumkin. Turizmning ushbu turi bilan mashhur mamlakatlarni Albaniya, Argentina, Bosniya, Braziliya, Bolgariya, Germaniya, Kanada, Buyuk Britaniya va boshqa ko'plab mamlakatlarda sanab o'tish mumkin.

Tuya sayohati - Ushbu sayohatni mamlakatning cho'l hududlarida qilish mumkin. Yurtimizdagi Qizilqum, Mirzacho'l va boshqa ko'plab cho'llardan samarali foydalanishimiz mumkin. Qum uyumlari, quyosh nuri, hamma joyda saksovul va tuya qo'ng'irog'i va shunchaki cheksiz qumlar. Erta bahorda hayotbaxsh yomg'ir sahrani binafsha lolalar va yashil o't gilamlari bilan qoplaydi, lekin bu go'zallik juda qisqa vaqt davom etadi. Sayohatchilar qulay mashinalarini tashlab, tuyalarga minib, ekzotik sayohatlarni boshlaydilar. Turizmning bunday turini nafaqat bahorda, balki boshqa fasllarda ham amalga oshirish turizm sohasiga katta foyda keltirishi shubhasiz. Ushbu turdagi sayohat ayniqsa Misr va Saudiya Arabistoni kabi cho'llarda mashhur.

Golf - Qulay iqlimi, musaffo havosi, go'zal manzaralari va tabiat manzaralari bilan turizmning bu turini keng targ'ib qilish zarur. Dunyoning yetakchi sport turlari bo'yicha yetarlicha qulayliklar mavjud va bunga qiziquvchilar ko'p. Mamlakatimizda ushbu sport turiga e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, hali yetarli emas, chunki bu sport turi Respublikamizning har bir hududiga yetib kelgan va turizmga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Golf turizmi bilan mashhur mamlakatlar qatoriga Amerika, Ispaniya, Antaliya, Turkiya va boshqa turizm bilan bog'liq davlatlar kiradi. Yuqorida qayd etilgan mamlakatlar sport turizmini rivojlantirish hisobiga turizm oqimining sezilarli o'sishiga erishdilar.

Yaponiyani xorijlik sayyohlar uchun Kitch-Hiking dasturi mavjud. Ushbu dasturning maqsadi xorijlik sayyohlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatishdir. Ushbu turda chet ellik sayyohlar mahalliy kvartiralarga tashrif buyurishadi va bir muddat oilasi bilan yashaydilar. Albatta, bu xorijlik sayyohlarga mahalliy aholi bilan yaqindan tanishish, ularni qiziqtirgan barcha savollarga javob topish imkonini beradi. Ekskursiyadan so'ng sayyohlar Yaponiya, uning xalqi va milliy urf-odatlarini haqida ko'proq ma'lumot olishlari mumkin bo'ladi. Va, albatta, Yaponiyaga tashrif buyurgan har bir sayyoh Yaponiya haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lishni xohlaydi, ammo

yapon madaniyati va yapon urf-odatlarini haqida tushunchaga ega bo'lishni istasangiz, albatta mahalliy uylarga tashrif buyurishingiz mumkin. [3]

Amerika Qo'shma Shtatlari har yili millionlab xalqaro va mahalliy sayyohlarga xizmat ko'rsatadigan yirik sanoatdir. Sayyohlar ko'pincha bu mamlakatga tabiiy mo'jizalar, shaharlar, tarixiy joylar va ko'ngilochar joylar, shuningdek, dam olish joylari uchun tashrif buyurishadi. Garchi AQSh Frantsiya va Ispaniyadan keyin ikkinchi o'rinda bo'lsa-da, sayyohlar Qo'shma Shtatlardagi sayohatchilarga boshqa mamlakatlarga qaraganda ko'proq pul sarflashadi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida AQSHdagi Amerika turizmi tez sur'atlar bilan shahar turizmiga aylanib bordi. 1850-yillarga kelib, turizm AQShda madaniy faoliyat va sanoat sifatida yaxshi shakllangan. 1890-yillarga kelib AQShning barcha yirik shaharlari, jumladan Nyu-York, Chikago, Boston, Filadelfiya, Washington va San-Fransisko ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qila oldi. 1915-yilgacha shaharning salohiyati sezilarli darajada o'sdi, chunki amerikaliklar tushunadi, tashkil qiladi va harakat qiladi. AQSHda turizmning deyarli barcha turlari yaxshi rivojlangan. Qo'shma Shtatlarda turizm millionlab odamlarga xizmat ko'rsatadigan yirik sanoatdir. Sayyohlar Qo'shma Shtatlarga tabiiy mo'jizalar, shaharlar, tarixiy joylar va ko'ngilochar joylar bilan kelishadi. Sir emaski, asosiy qismi ekstremal turizmga qiziqadi. Ekstremal turizm AQSHda turizmning eng faol turlaridan biri hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, AQShning turizmdan tushgan daromadi boshqa barcha mamlakatlarga qaraganda yuqori. [3]

Ispaniya zamonaviy, tarixiy va an'anaviy qadriyatlar mamlakati. Ispaniyada turizm milliy iqtisodiy hayotning postindustrial va biznes-bank sektorlaridan biridir. Ispaniya yalpi ichki mahsulotning 10-11 foizini tashkil qiladi. 1960 va 1970-yillardan beri yozgi ta'tillar ko'plab sayyohlar, jumladan, Buyuk Britaniya, Frantsiya, Germaniya, Italiya, Benilüks va AQShda mashhur bo'ldi. Ispaniyada turizm sanoat va biznes bank sektoridan keyin milliy iqtisodiy hayotga hissa qo'shadigan uchinchi o'rinda 10-11%.[4]

Ispaniyada turizmning yana bir turi festival turizmidir. Evropada esa bir vaqtning o'zida bir nechta festivallarga tashrif buyurishingiz mumkin. Ko'pgina festivallar uch kun davom etadi, shuning uchun lagerlar va karvon maydonlari Konsert uchun tayyorlangan maxsus joylarga yaqin. Musiqiy tadbirlarga Primavera (may oxiri - iyun boshi), Ispaniyaning Glastonburi (iyun oxiri) va avgustdagi Vengriya Sziget kiradi. Ispaniya tajribasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, hozirda Braziliya yoki Venetsiya karnavali, Pamplona, Oktoberfest yoki Edinburgdagi Fringe festivallari kabi yirik tadbirlar uchun sayyohlar oqimi global miqyosda yuqori. [4]

Yuqorida aytib o'tilganlarni hisobga olgan holda, turizm sohasini rivojlantirishga rivojlanayotgan va rivojlanayotgan mamlakatlarda turizmning bir nechta turlarini yo'lga qo'yish orqali erishish mumkin, degan xulosaga kelish mumkin. Biz allaqachon faol turizmning bir nechta turlarini taklif qilganmiz va turizm industriyasining ko'plab

ishqibozlari va ishqibozlari uchun turizmning ushbu turlarini joriy etish va joriy etish xalqaro tajribada isbotlangan.

Xulosa

Butun dunyoda innovatsion turizmni rivojlantirish uchun katta ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston uchun bir nechta takliflar:

- mahalliy aholiga sayyohlar kirishini ta’minlash;
- yoshlarni jalb qilish uchun ekstremal turizm infratuzilmasini yaratish;
- O‘zbekistonda maxsus turizmni tashkil etish orqali boshqa turistlarni jalb qilish;
- milliy bayramlar, xalqaro tanlovlar va ommaviy festivallarni tashkil etish;

Qayd etish joizki, yuqorida qayd etilgan tavsiyalarning amalga oshirilishi mamlakatimizga sayyohlar oqimini bir necha barobar oshirish imkonini beradi va bu mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Boltaboev M.R., Tuxliyev I.S. va boshqalar. Turizm: nazariya va amaliyot. Darslik. T,: Fan va texnologiya 2018
2. <https://uz.oceanfalls.org/672-my-28-favorite-places-to-visit-in-usa.html>
3. <https://farmguests.com/diary/12-unusual-types-of-tourism/>
4. <https://www.tourradar.com/t/76943>